

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDASHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM JARAYONINING XUSUSIYATLARI

Teshabayeva Zamira Sobirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" kafedrası dotsenti, p,f,f,d (PhD)

ORCID: 0009-0007-6227-5834

Annotatsiya: Maqolada differensial ta'limning an'anaviy ta'lim jarayonidan farqlari va o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi. Differensial ta'lim muammosi bo'yicha olimlarning tadqiqotlari tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta'limning dolzarbligi hamda o'qitishda differensial yondashuv usullari bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, ta'lim, muvaffaqiyat, omil, talabchanlik, tabaqalashtirilgan ta'lim, differensial, tizim, natija, texnologiya, daraja.

Abstract: The article provides information on the differences between differentiated learning and the traditional educational process, as well as its specific features. The research of scholars on the problem of differentiated learning is analyzed. In addition, the relevance of differentiated education in pedagogical higher educational institutions is considered, and recommendations on methods of a differentiated approach to teaching are given.

Key words: teacher, education, achievement, factor, need, differentiated education, differentiation, system, result, technology, level.

Аннотация: В статье представлена информация о различиях дифференцированного обучения и традиционного образовательного процесса, а также о его специфических особенностях. Анализируются исследования ученых по проблеме дифференцированного обучения. Кроме того, рассматривается актуальность дифференцированного обучения в педагогических вузах и даются рекомендации по методам дифференцированного подхода к обучению.

Ключевые слова: учитель, образование, достижение, фактор, потребность, дифференцированное образование, дифференциация, система, результат, технология, уровень.

KIRISH

Davlat va jamiyatning ta'limga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib, oliy ta'lim mazmunini ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishiga mos ravishda takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son¹ Farmonida "Ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish" vazifasi belgilab berilgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish, zamonaviy ehtiyojlarga muvofiq yuqori malakali pedagoglarni tayyorlash, erishilgan ilmiy natijalarni maktabgacha ta'lim amaliyotiga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish va boshqa vazifalar ta'lim tizimi sohasidagi ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Ma'lumki, jamiyatning barcha sohalarini modernizatsiya qilish muvaffaqiyati ushbu jamiyatda turli resurslarning mavjudligi bilan belgilanadi. Har qanday jamiyatning asosiy boyligi va uning gullab-yashnashi uchun zarur shart – inson resursidir. Tadqiqotchilar ushbu turdagi inson resurslarini "Jamiyat rivojining kaliti bo'lgan ijodkorlik, umumiy madaniyat, o'zini o'zi rivojlantirish istagi, motivatsiya, tadbirkorlik kabi shaxsiy fazi-

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>

latlar to'plami bilan bog'liq" deya ta'kidlashadi. Bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish, o'z mutaxassisligi doirasida mehnat faoliyatini amalga oshirish ularning ta'lim jarayonida o'zlashtirgan kasbiy kompetensiyasi bilan bog'liq. Bugungi kunda mehnat bozoridagi zamonaviy ish beruvchi nafaqat yaxshi ijrochi, balki yaratuvchi, muammolarni tezkor tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega, standart va nostandart vaziyatlarda javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, shuningdek, o'zgaruvchan muhitga moslasha oladigan va yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga tayyor mutaxassislarga talab qo'ymoqda. Biroq ko'pincha kasbiy funksiyalarni bajarishga tayyor bo'lmagan bitiruvchilar mehnat bozoriga kirib kelishadi. Bu holat o'qitish jarayonida olingan bilimlarning mazmuni va sifati bilan jamiyat ehtiyojlari o'rtasida mavjud bo'lgan nomuvofiqliklar bilan izohlanadi. Shu bois, hozirgi vaqtda oliy ta'limning ustuvor yo'nalishlari bo'lajak mutaxassislarning nafaqat kasbiy, balki intellektual rivojlanishi muammolarini ham hal etishga yo'naltirilgan.

Har bir pedagog talabalar guruhining o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi turlicha ekanligini yaxshi biladi. Tajribali pedagoglar o'z amaliyotlarida talabalarni o'qitishda kerakli natijalarga erishish uchun tabaqalashtirilgan yoki individual-shaxsiy yondashuv usulini qo'llaydilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Differentsiatsiya – (lotincha differentia – farqlanish, farq), ixtisoslashish – dastlab bir xil elementlardan iborat bo'lgan tizimning sifat jihatidan farq qiladigan bir qancha qismlarga ajralib ketishini tushuntiruvchi jarayondir. Differentsiatsiya muayyan tizim funksiyasining kengayishi, intensivligining oshishi va bu funksiyalarning uning tarkibiy qismlari o'rtasida taqsimlanishi bilan bog'liq holda tizimdagi ish samaradorligini oshiradi. Majburiy natijalarga asoslangan ta'limni bosqichma-bosqich farqlash texnologiyasi har bir talabani individual imkoniyatlari va qobiliyatlari darajasida o'qitishga yo'naltirilgan texnologiyani rivojlantirish variantlaridan biridir.

Differentsial ta'lim muammosi 19-asrda o'qituvchi Jozef Zikkenger (1858-1930) tomonidan tadqiq etilgan. U Mannheim ta'lim tizimini (Mannheim shahri nomi bilan bog'liq) tashkil etishda sinf-dars tizimini saqlab qolgan holda, talabalarni ularning qobiliyatlari, intellektual rivojlanish darajasi va tayyorgarlik darajasiga qarab guruhlariga ajratgan. Ushbu guruhlar past, o'rta va yuqori darajadagi o'quvchilardan iborat bo'lgan. Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasiga ko'ra, pedagog past darajada o'zlashtiruvchi talabalarga differentsial yordam berish va kuchli talabalarga e'tibor qaratish orqali yanada samarali ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. L. S. Vygotskiy, A. I. Arapov, A. A. Budarniy kabi xorijiy olimlar o'z tadqiqotlarida ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish jarayonining psixologik qonuniyatlarini o'rganganlar. S. L. Mirskiyning ta'kidlashicha, o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv, birinchi navbatda, individual o'quvchining xususiyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Bu yondashuv nafaqat har bir talabaga, balki o'quvchilarning ayrim toifalariga ham moslashgan holda ishlaydi. O'qitishda bolaning tipik xususiyatlarini aniqlash pedagogika va psixologiyada uzoq yillardan beri maxsus tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelgan. O'quv jarayonini tabaqalashtirishning asosiy maqsadi – har bir talabaga umumiy ta'lim mazmunini o'zlashtirish jarayonida uning qobiliyatlari, imkoniyatlari va qiziqishlarini maksimal darajada rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir. E. S. Rabunskiy talabalar turlarini ajratib ko'rsatish uchun uchta parametrdan foydalanadi: ishlash darajasi, kognitiv mustaqillik darajasi, o'rganishga samarali qiziqish.

Tipologiyaning asosini turli xil xususiyatlarning kombinatsiyasini qo'yish istagi ta'limni individuallashtirish vazifasiga ko'proq mos keladi. Chunki bolaga yaxlit yondashuv to'liq amalga oshiriladi. Ushbu tizimning yagona elementi – zamonaviy fan rivojlanishining psixologik va pedagogik maqbul xususiyatlari hamda ta'limning ixtisoslashtirilgan ilg'or amaliyoti deb ataladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tabaqalashtirilgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – guruhlariga xos bo'lgan talabalarning individual xususiyatlarini o'rganish va ushbu guruhlarda o'zgaruvchan o'quv jarayonini tashkil etishdir. Ta'lim mazmunidagi o'zgarishlar talabalarning individual tipologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgani uchun tabaqalashtirilgan ta'lim dolzarb masalalardan biridir.

Differentsial ta'lim jarayonining asosiy jihatlari:

- Talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish,
- Ushbu xususiyatlar asosida talabalarni guruhlash,
- Guruhlarda o'quv jarayonining o'zgaruvchanligi.

Pedagog yordamini past natijalarga erishgan talabalar uchun test yoki materialni mustaqil qismlarga bo'lish, vizual mustahkamlash bilan ishlash, qo'llab-quvvatlash va tayyorgarlik mashqlari orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. O'qitishda individual va shaxsiy yondashuv yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalarga mavzuga qiziqishni yo'qotmaslik, bilimini oshirish va yuqori darajaga erishish imkonini beradi. O'rta va past akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalarga esa tengdoshlari misolida istiqbollarni ko'rish va ularga erishish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Differensial ta'lim jarayonining asosiy jihatlaridan biri o'zlashtirishda akademik muvaffaqiyatsizlikning oldini olish uchun o'quv jarayonida talabani harakatlariga e'tibor qaratish va individual xususiyatlarini hisobga olishdir. Bundan tashqari, talabalarni o'z vaqtida aniqlash va ular bilan har bir mutaxassislik fanlarini o'zlashtirish ustida ishlash kerak, chunki boshqa fanlarning o'zlashtirilishi uning ixtisoslik fanlaridagi erishgan muvaffaqiyatlari darajasiga bog'liq. Tadqiqotimizda guruhlarda past o'zlashtiruvchi talabalarni aniqlashda quyidagi usullar qo'llanildi: talabalarning o'qishdagi qiyinchiliklarga, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarga bo'lgan munosabatini kuzatish; talabalarning atrofdagilar bilan o'zaro munosabatini kuzatish; talabalarning mustaqil ishlarini o'rganish.

O'zlashtirishda muvaffaqiyatsizlikning oldini olishga intilayotgan pedagog dars jarayonida talabalar oldida doimiy muammoli savollar tug'diradi, ular tomonidan o'quv ishlarini qanday bajarishini, ularning reaksiyalarini, yuz ifodalarini, imo-ishoralarni kuzatadi. Bu oson ish emas, buning uchun pedagog haqiqiy psixolog bo'lishi talab etiladi. Mustaqil ta'limni tashkil etishda pedagog faoliyat natijalari va uning borishi to'g'risida qaror qabul qilish uchun material tayyorlaydi. U talabalarning ishini nazorat qiladi, ularning xatolarini tahlil qiladi va talaba bilan birgalikda ushbu xatolarni tuzatishga harakat qiladi.

Past o'zlashtiruvchi talabalarda o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun pedagog tomonidan butun harakatlar tizimi ishlab chiqilishi kerak. Talabada o'quv materialining mazmuniga ijobiy munosabat quyidagicha rivojlanadi: birinchi bosqichda eng yengil, ko'ngilochar material uning ahamiyatidan qat'i nazar beriladi; ikkinchi bosqichda material ko'ngilochar, ammo o'rganilayotgan mavzuning mohiyatiga tegishli bo'ladi; uchinchi bosqich esa o'rganilayotgan materialning eng muhim mohiyatiga tegishli bo'ladi.

O'zlashtirishda ortda qolgan talabani o'qishga ijobiy munosabatini rivojlantirish uchun avval uning kuch talab qilmaydigan akademik yutuqlari rag'batlantiriladi, so'ngra biroz kuch talab qiladigan akademik yutuqlar rag'batlantiriladi va shundan keyingina katta kuch talab qiladigan akademik yutuqlar rag'batlantiriladi. Ya'ni, o'zlashtirishda ortda qolgan talabada o'rganishga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha ushbu ish tizimida oddiydan murakkabga o'tish kerak bo'ladi. Ortda qolgan talabani aniqlagandan so'ng, o'qituvchi bir qator profilaktik choralarini ko'rish, darsning har bir bosqichida bunday talabani o'qitishga e'tibor qaratishi kerak.

4-bosqich

talaba mustaqil ravishda harakat qiladi.

3-bosqich

talaba yetakchi bo'ladi, o'qituvchi jarayonning alohida bo'g'inlarida qatnashadi;

2-bosqich

o'qituvchi yetakchi bo'ladi, talaba jarayonning alohida bo'ginlarida qatnashadi

1-bosqich

o'qituvchi harakat qiladi talaba eshitadi

1-rasm: Talabalarda bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy munosabatning shakllanish bosqichlari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'limda talabalar bilan differensial yondashuvni tashkil qilish natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin: ta'lim jarayonining tashkilotchisi – o'qituvchi – eng muhim mavzular va g'oyalarni batafsil, chuqur o'rganishni ta'minlashi, bilim olish istagini uyg'otish imkoniyatini yaratishi, samarali fikrlashni hamda uni amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlashi zarur. Shuningdek, u talabalarning tashabbuskorligini oshirish, ularning o'qish va rivojlanishdagi mustaqilligini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratishi muhim.

Agar ta'lim jarayonida har bir talabani ishtirok etish darajasi hisobga olinmasa, zamonaviy darsni samarali deb hisoblab bo'lmaydi. Talaba muvaffaqiyat va rivojlanish faqatgina ko'pchilikka emas, balki har bir shaxsning individual taraqqiyotiga bog'liq ekanligini anglaydi. Shu bois, u o'z rivojlanish yo'li va imkoniyatlarining potentsialiga erishishga intiladi. Shu bilan birga, tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonida talabani ijodiy tashabbusi, zukkoligi, mahorati hamda umumiy va kasbiy madaniyati rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5847&lang=4>
2. Арапов, А. И. Дифференциация обучения в истории отечественной педагогики и школы. – Новосибирск: НГПУ, 2003. – 243 с.
3. Бударный, А. А. Индивидуальный подход в обучении [Текст] / А. А. Бударный // Советская педагогика, 2005. – №7. – С. 18-20.
4. Ishmuhamedov, R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008.
5. Мирский, С. Л. Индивидуальный подход к учащимся в трудовом обучении. – Серия: Образование. Педагогические науки. – Педагогика, 2013.
6. Рабунский, Е. С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. – Москва, 2013. – С. 164-168.
7. Тешабаева, З. С. (2023). Технологии формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов. // Qo'qon universiteti xabarnomasi, 2023. – С. 714-717.
8. Teshabayeva, Z. S. (2021). Professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies. // Academic Research in Educational Sciences, 2(2), 1360-1367.
9. Тешабаева, З. С. (2020). Бўлажак тарбиячиларда касбий мотивацияни шакллантириш мазмуни. // Academic Research in Educational Sciences, (3), 557-562.
10. Teshabayeva, Z. Differential education as a factor in improving the effectiveness of the educational process. // Ankara International Congress on Scientific Research-XI, January 10-12, 2025, Ankara, Türkiye. (The Proceedings Book), 1482-1484.
11. Gaynazarova, G. A., Matnazarova, K. O., & Parpiyev, O. O. (2023). Factors and methods of preparing students for professional activities in the conditions of individual training. // Academia Repository, 4(12), 131–135.
12. Gaynazarova, G. A. (2024). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning maqsad va vazifalari. // Inter Education & Global Study, (6), 33-40.
13. Ibraimov, X., & Gaynazarova, G. (2023). The content of preparing students for professional activity in the process of individual education. // Science and Innovation, 2(B12), 330-333.
14. Qizi Choriyeva, L. F., & Gaynazarova, G. A. (2025). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalari. // Modern Education and Development, 18(8), 429-434.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.